

A AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO DE MEL DE ABELHAS AFRICANIZADAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A REALIDADE DOS APICULTORES DO CONE SUL DE RONDÔNIA

Welton Silva Santos¹

Celeste Mendes²

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar a produção de mel na região Amazônica, especialmente no estado de Rondônia sendo esta muito importante para a constituição de renda das famílias que fazem parte do programa de desenvolvimento da agricultura familiar. Para alcançar o maior rendimento possível, as colmeias precisam estar populosas e sadias no período de floração da planta que se deseja explorar o mel. Para isso, o apicultor precisa adequar o manejo das colmeias com a época adequada à floração para a produção de mel, pois se realizados fora da época certa, os manejos podem comprometer a produção reduzindo a qualidade e rendimento econômico de cada produção. As discussões sobre a importância de adequar as técnicas de apicultura à produção local tem se tornado motivo de debates e estudos, e da busca para melhorar a produção em qualidade e rentabilidade surgiu a proposta de experimentos de adequação das colmeias de abelhas africanizadas à realidade local. O presente estudo busca identificar a importância da produção de mel para os pequenos produtores que fazem parte do programa de agricultura familiar em especial no estado de Rondônia de forma com que se possa obter melhorias econômicas na produção de mel como atividade complementar para composição de renda, refletindo sobre as técnicas de manejo a partir do desenvolvimento sustentável. A partir do uso de uma metodologia descritiva a pesquisa bibliográfica espera contribuir para novas discussões sobre o assunto e para o desenvolvimento de um planejamento eficaz em relação a produção de mel de maneira rentável pelos produtores de Rondônia e região.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Rentabilidade. Sustentabilidade.

ABSTRACT

The present work aimed to analyze honey production in the Amazon region, especially in the state of Rondônia, which is very important for the constitution of income for families that are part of the family farming development program. To achieve the highest possible yield, the hives need to be populated and healthy during the flowering period of the plant that you want to exploit for honey. To do this, the beekeeper needs to adapt the management of the hives to the appropriate flowering season for honey production, as if carried out outside the correct season, management can compromise production, reducing the quality and economic yield of each production. Discussions about the importance of adapting beekeeping techniques to local production have become a reason for debate and studies, and the search to improve production in terms of quality and profitability has led to the proposal for experiments to adapt Africanized bee hives to the local reality. The present study seeks to identify the importance of honey production for small producers who are part of the family farming program, especially in the state of Rondônia, so that economic improvements can be obtained in honey production as a complementary activity for income composition, reflecting on management techniques based on sustainable development. Using a descriptive methodology, bibliographical research hopes to contribute to new discussions on the subject and to the development of effective planning in relation to honey production in a profitable manner by producers in Rondônia and the region.

1

Keywords: Family farming. Profitability. Sustainability.

¹ Mestre em Produção Animal da Universidade Brasil (2023), Graduação em Ciências Biológicas pela Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (2023). Engenheiro agrônomo pela Anhanguera Educacional (2014). Atua com Assistente Estadual de fiscalização agropecuária da Agência de Defesa sanitária Agropastoril do Estado de Rondônia. Tem experiência na área agrônômica.

² Doutora em Ciências da Educação, Professora Orientadora de TCC. coordenadora técnica pedagógica em cursos de Especialização e cursos de mestrado e Doutorado. Atualmente atua como professora orientadora em cursos de mestrado e doutorado e assessora pedagógica de acadêmicos.

INTRODUÇÃO

A produção de mel é uma importante atividade na soberania e segurança alimentar, capaz de causar impactos positivos, tanto sociais quanto econômicos, além de contribuir para a manutenção e preservação dos ecossistemas existentes.

A atividade de criação de abelhas para a produção de mel possui uma variedade de vantagens pois, por meio da produção de mel, pólen, própolis e outros subprodutos, há mais polinização de plantas, contribuindo para a preservação da flora e da fauna, pois além de conservar as abelhas, há uma série de outros organismos que são favorecidos. A principal atividade a extração e comercialização de mel, contudo, existem outros produtos oriundos dessa atividade, entre os quais se destacam a cera, o extrato de própolis, o pólen, a geleia real e apitoxina (ALMEIDA et.al.2017; BATISTA et.al, 2020).

Alimento rico em propriedades medicinais, o mel está ganhando espaço e se fazendo presente na culinária, no preparo de cosméticos e até no preparo de receitas.

O mel é produzido pelas abelhas através do néctar das flores, que usam enzimas próprias e permitem a umidade do mel, o que faz com que fique conservado por mais tempo mesmo em temperatura ambiente. Sua cor, sabor, aroma e consistência são determinados pelo clima e as floradas, dentre outros fatores. Porém, vale ressaltar que o manejo e manipulação por parte do apicultor desde a produção para a colheita pode alterar suas características.

Todos esses fatores ainda culminam com as vantagens de uma geração de renda, capaz de manter uma atividade rentável e promissora que potencializa o trabalho da agricultura familiar. Propicia a geração de inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, sendo, dessa forma, determinante na melhoria da qualidade de vida e fixação do homem no meio rural.

O presente estudo teve como objetivo geral identificar a importância da produção de mel para os pequenos produtores que fazem parte do programa de agricultura familiar em especial no estado de Rondônia de forma com que se possa obter melhorias econômicas na produção de mel como atividade complementar para composição de renda.

Além deste objetivo geral, com os estudos que fazem parte da presente dissertação espera-se valorizar a agricultura familiar a partir do trabalho realizado com a apicultura, e ainda caracterizar o manejo para a produção de mel na propriedade; e quantificar a importância socioeconômica da produção de mel nas colmeias pertencentes a estes produtores.

A presente produção científica concentra-se em uma pesquisa descritiva quali-quantitativa de cunho exploratório desde o levantamento de materiais bibliográficos para conhecer e aprofundar nos assuntos tratados, até a seleção dos recursos que serão utilizados para a aplicação do experimento.

Para a fundamentação do trabalho relacionando a teoria estudada com a prática vivenciada, faz-se necessário fazer uma investigação teórica em textos que expressam sobre a temática escolhida. Dentre os principais autores investigados, destaca-se Duarte (2021), Freitas (2004), Veiga (2008), Souza, (2010 e 2016), Silva (2012), entre outros.

A PRODUÇÃO DE MEL

A apicultura brasileira tem se tornado uma atividade econômica com muita aceitação e procura, o que faz com que se perceba o desenvolvimento socioeconômico de diversas comunidades rurais de forma significativa. Apesar do potencial de exploração que o país possui, nota-se que ainda é pouco expressiva em algumas regiões, principalmente devido à relação entre a diversidade de clima e flora (MIRANDA, 2016).

Devido seus grandes benefícios no campo agrícola, a apicultura se destaca-se por sua importância determinada pelas abelhas, que são os principais insetos polinizadores, garantindo a sobrevivência e produção de culturas e plantas selvagens, sendo este um papel importante na conservação da fauna e da flora (CERQUEIRA, FIGUEIREDO, 2017).

Além disso, a apicultura é uma atividade que pode ser integrada a plantios florestais, de fruteiras e de culturas de ciclo curto, podendo contribuir, através da polinização, para o aumento da produção agrícola e regeneração da vegetação natural, gerando renda aos agricultores familiares (WIESE, 2000).

Considerando que seus benefícios não se limitam ao que foi exposto acima, vale ressaltar que é uma atividade econômica que gera emprego, além de poder conciliar com outras atividades, pois demanda pouco tempo. Essa atividade desponta como alternativa lucrativa para o homem do campo, viabilizando a melhoria

na qualidade de vida e promovendo a inclusão social das pessoas na geração de emprego e renda sem comprometer o meio ambiente (ASSIS, 2006).

A AGRICULTURA FAMILIAR

A Amazônia é conhecida mundialmente por sua importância ambiental para o equilíbrio do clima, pela abundância e riqueza em termos de biodiversidade. A sua sustentabilidade é considerada uma das soluções para a crise ambiental desencadeada pelo aquecimento global.

Entretanto, relativamente pouco se discute à luz de análises de situações concretas, sobre a importância dada aos pequenos produtores e os usos que estes realizam da sua propriedade e dos recursos naturais oriundos desta, nem tampouco se percebe a importância ou o papel desta população diante da conservação ambiental, da agrobiodiversidade e da segurança alimentar (ABREU et al,2015; ABREU; WATANABE,2008).

Nesse sentido percebe-se que quando o agricultor compreende os sistemas agroflorestais e a sua diversificação, planejando sua produção a partir de uma lógica ecológica, torna seu espaço rico e isso se traduz em inovação agroecológica. O agricultor e sua família é uma unidade básica de produção e consumo, que constitui a forma dominante de organização da pequena agricultura (FIGUEIREDO, 2007; ABREU et al,2015).

Na agricultura familiar, o trabalho é fundamentado na mão-deobra desenvolvida em grande parte pelos membros da família, o que não elimina a possibilidade de contratação de mão-de-obra externa. Uma parcela considerável dos grupos de baixa renda na sociedade brasileira se encontra no setor agrícola, especificamente nos estabelecimentos familiares. A compreensão do mecanismo de geração de renda dentro da unidade familiar torna-se relevante na medida em que permite identificar os fatores estratégicos, o conhecimento de razões estruturais, instrumentais, econômicas, sociais e culturais (MENEZES et al., 2001).

Na sua essência os projetos, relacionados ao Programa agricultura familiar apresentam fatores e características encontradas no meio que os envolvem, podendo mudar no tempo, de acordo com a história da família e futuros gastos que venham a ocorrer, sendo que as interferências sociais e culturais, aliadas as novas tecnologias podem criar inovações e a utilização de práticas agroecológicas como atendimento aos objetivos dos pequenos produtores (HURTIENNE,2005).

A partir do desenvolvimento sustentável, que é a utilização dos recursos naturais de maneira racional a agricultura familiar tem como desafio implantar uma atividade que dissipe a concentração tecnológica e democratize sua utilização, viabilizando a incorporação dessas tecnologias nas unidades de produção familiar para a conservação da base de recursos naturais de maneira a assegurar a obtenção e a satisfação contínua das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras (VEIGA,1994).

Com a notoriedade da agricultura familiar na economia regional, ainda questiona a viabilidade da agricultura de subsistência, em especial, nas áreas de fronteira agrícola, onde há uma provável diversidade de culturas e de solos, principalmente com ações que se associam ao desmatamento e a implantação de novas e variadas culturas agrícolas (KITAMURA, 1994).

Assim, quando se busca diferentes alternativas econômicas para os agricultores familiares se viabiliza um modelo de produção e da forma de viver e valorizar o espaço rural, garantindo ações voltadas para a preservação e ao progresso econômico (COSTABEBER, 1998).

As dificuldades instaladas são uma preocupação dos órgãos ligados a agricultura que também percebem que a falta de incentivos e acesso a crédito, às novas tecnologias de cultivo, insumos e canais de comercialização são situações que necessitam ser contornadas (PEREIRA; FIGUEIREDO; LOUREIRO, 2006).

A proposta do programa de agricultura familiar, refere-se a uma forma de atividade econômica que não visa a obtenção do lucro ou riquezas, mas que possa subsidiar uma vida com qualidade aos pequenos agricultores, levando-os ao desejo de manter-se no campo aprimorando o modo de produção que lhes venha garantir sua própria subsistência fazendo com que seu pequeno estabelecimento rural se torne um empreendimento auto-suficiente e que possa contribuir com as relações mercantis externas, mesmo que complementares (COSTA NETO, 1998).

Assim, a vasta área desmatada não justifica os investimentos dos pequenos produtores, que demanda de grande quantidade de mão-de-obra, para a pequena renda gerada, comparando-se com a renda obtida com outras culturas e as condições de produção e comercialização e, principalmente, a qualidade final do produto. Surge então a necessidade de levar a estes pequenos produtores alternativas mais atraentes e que lhes gere melhores resultados, como a produção de mel (SUGANUMA et.al. 2017).

Para tanto estes precisam mudar a forma de apropriar-se de seus locais produtivos de forma inteligente

associando diferentes culturas com as reservas de mata que ainda possuem e até, por necessidade, voltar a replantar espécies necessárias para o ecossistema da região, valendo-se então de extração de produtos que conciliem as duas possibilidades, ou seja, o cultivo de plantações de curto ciclo e a apropriação das matas como forma de recurso renovável para novas possibilidades como a apicultura (BRASIL, 2016).

A APICULTURANA COMPOSIÇÃO DA RENDA A PARTIR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

Como alternativa para a produção desses pequenos produtores está a apicultura, difundindo-se como atividade propícia à agricultura familiar, sendo uma excelente maneira de geração de renda e com fortes preceitos agroecológicos, tornando-se uma excelente alternativa de garantir conhecimento e fortalecimento de práticas agrícolas pouco utilizadas.

Assis (2006) ressalta que um dos grandes problemas enfrentados pelos agricultores familiares do Nordeste é a baixa produtividade dos seus cultivos, sendo que muitas áreas produtivas encontram-se degradadas, com solos pobres em nutrientes, com pouca área de mata primária, o que dificulta a atividade extrativista, além de diminuir o tempo de uso de uma mesma área. Isso intensifica a necessidade de buscar meios para manter o equilíbrio da região, apropriando-se da apicultura com atividade com potencial a ser integrada às unidades agrícolas, em especial, familiares.

A produção de mel obtida de floradas silvestres está se tornando cada vez mais escassa no mundo. Por esse motivo, atualmente, a exploração da apicultura está cada vez mais dependente das culturas agrícolas que, na maioria dos sistemas produtivos, utilizam os agroquímicos de maneira inadequada. Essa situação prejudica a qualidade do mel e dos demais produtos apícolas, pois ocasiona a contaminação da produção com resíduos que podem ser tóxicos para o homem (SOUZA, 2016 p22).

“Esta é uma alternativa para moradores de unidades de Conservação de Uso Sustentável, como iniciativa para geração de renda aliada à conservação da natureza”. (DEMETERCO et.al,2015, p.2)

Mas para que a produção de mel aconteça de forma esperada é preciso que realizam ações que contribuam para que as espécies de abelhas nativas da região continuem ativas e produzindo, pois como os problemas ambientais têm se intensificado drasticamente na Amazônia, assim como toda diversidade ecológica de fauna e flora (BRASIL, 2016).

A apicultura é uma das atividades capazes de causar impactos positivos, tanto sociais quanto econômicos, além de contribuir para a manutenção e preservação dos ecossistemas existentes. A cadeia produtiva da apicultura propicia a geração de inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente na agricultura familiar, sendo determinante na melhoria da qualidade de vida e fixação do homem no meio rural. (SOUZA, 2016, p. 21).

Para que se firmem as possibilidades e para que os agricultores obtenham o conhecimento necessário sobre a criação de abelhas nativas e suas principais necessidades de cuidado e manutenção dos enxames, e ainda as técnicas apropriadas para a produção de mel e de outros subprodutos é que a Embrapa Amazônia Oriental, tem oportunizado cursos, seminários, assistência direta a esses produtores com vistas a geração de conhecimentos para o crescimento da agricultura familiar, escoamento dos produtos e para o uso sustentado dos recursos naturais amazônicos (ASSIS, 2006).

O sistema produtivo desenvolvido tradicionalmente pelos agricultores familiares na Amazônia envolve atividades agrícolas extrativas, domésticas e outras, uma vez que a produção resultante das atividades agrícolas e extrativas se destina ao consumo familiar e à venda do excedente nos mercados próximos. Isso faz com que estes comecem a ganhar credibilidade entre os consumidores devido à qualidade dos produtos que, põe não serem produzidos em larga escala, apresentam melhores condições genéticas, baseando-se em uma forma de cultura orgânica. (MIGUEZ; FRAXE; WITKOSKI, 2007).

No Brasil, segundo o SEBRAE (2009), ao contrário, as floradas silvestres têm se tornado cada vez mais importantes para o setor apícola, graças às vastas áreas disponíveis, o que dá ao país um potencial muito grande em termos de aumento de sua produção, pelo menos, para as próximas décadas (SOUZA, 2016, p.22).

A atividade apícola visando a produção de mel, vem sendo desenvolvida há alguns anos por agricultores

familiares que praticam a apicultura como atividade complementar ou principal de sua renda. Ao mesmo tempo, essa atividade pode ser desenvolvida em praticamente quase todas as propriedades, contribuindo para a conservação do ecossistema regional, uma vez que os apiários podem ser implantados em locais destinados às áreas de reservas legais, matas ciliares e pomares (DUARTE, 2017).

Em relação a preservação de diferentes raças de abelhas essenciais para a sobrevivência de espécies da fauna importantes para a polinização e a reprodução de flora tão importantes para que se mantenha a vida saudável além de suprir as deficiências mais diretamente relacionadas à agressão ao meio ambiente como o tratamento adequado do ar e da produção de alimentos com qualidade (SOUZA, 2016).

As diferentes possibilidades do aumento da produção de mel na região norte do Brasil tem se tornado uma fonte muito importante de desenvolvimento sustentável. Mesmo que a discussão em torno do tema da sustentabilidade tenha conseguido maior espaço recentemente, as suas causas e os seus impactos são geradores de dúvidas no público em geral. Trabalhos a respeito desse tema são relevantes para o esclarecimento e mobilização das populações no sentido de adotarem práticas que possam auxiliar na mitigação dos problemas ambientais (FONTE, et.al, 2017).

A cadeia produtiva da apicultura evidencia o uso de técnicas sustentáveis de manejo de abelhas nativas sem ferrão para a produção do mel e seus derivados, como o pólen e própolis, além do beneficiamento do produto e sua comercialização (ALMEIDA et.al, 2017).

Dessa maneira percebe-se que a importância da produção não está só no potencial de geração de renda e melhoria da qualidade de vida dos produtores, mas mantendo um comprometimento em relação com a preservação das espécies nativas para que assim possam continuar se desenvolvendo e melhorando o crescimento econômico da região (FONTE, et.al, 2017).

A apicultura também se destaca como uma alternativa econômica sustentável em relação ao desmatamento, pois o agricultor não precisa derrubar árvores para obtenção do produto, mas até plantar mais para oferecer áreas nativas como pasto e outras vegetações como fonte de alimentação para as abelhas. Dessa forma, a prática se torna uma reação em cadeia para a conservação do ambiente (FREITAS et.al, 2020).

Outro fator de grande importância é a relação que se desenvolvem no tocante a preservação de espécies, pois a prática estimula a proteção a diversidade de espécies de abelhas sem ferrão que é imprescindível para a manutenção da floresta amazônica, pois elas são as grandes responsáveis pela polinização de árvores nativas (COSTA, et.al, 2020).

Associando a vasta extensão territorial a imensa e diversificada cobertura florestal da região, onde predominam muitas espécies nativas as atividades de produção de mel pela Apicultura e a Apicultura (criação de abelhas sem ferrão) tem se tornado mais evidentes, pois os programas ligados as diferentes possibilidades de rentabilidade embasam estudos que fomentam a expansão dessas ações como forma de apoiar a conservação de áreas agroflorestais (FREITAS, et.al, 2014).

Nos últimos anos, porém, preocupados com o crescente aumento das taxas de desmatamento na Amazônia, diversos setores da sociedade civil e do governo brasileiro têm se preocupado com a busca de alternativas para o desmatamento e conseqüente uso sustentável de recursos naturais amazônicos. A meliponicultura, ou criação de abelhas indígenas sem ferrão, tem se mostrado como uma excelente alternativa para a geração de renda entre as populações interioranas da Amazônia, podendo enquadrar-se perfeitamente nos preceitos de uso sustentável dos recursos naturais, sem necessidade de remoção da cobertura vegetal nativa. (VENTURIERI 2008, p.3)

A atividade apícola visando a produção de mel, vem sendo desenvolvida há alguns anos por agricultores familiares que praticam a apicultura para produção de mel como atividade complementar ou principal de sua renda. Dessa forma a tem se mostrado como uma excelente atividade para a geração de renda entre as populações interioranas da Amazônia, podendo se estabelecer plenamente, nos preceitos de uso sustentável dos recursos naturais, sem a necessidade da remoção da cobertura vegetal nativa (VENTURIERI, 2008).

5

Pois, as abelhas possuem relações harmônicas com o meio ambiente a partir do trabalho de polinização de inúmeras espécies vegetais, fazendo com a se reproduzam e que gerem maior proteção ao solo e aos rios.

Também é devido a produção de mel e dos outros produtos apícolas, que há uma aumento de produtividade e melhoria da qualidade de vida dos pequenos agricultores. A região amazônica possui uma variedade de espécies e diversidade de meliponíneos, faz parte dessa riqueza as abelhas do gênero *Melipona*, que tem abelhas com a características de maior porte e maior produção de mel. (SILVEIRA et al. 2002)

Dos estados da região Norte, Rondônia tem buscado ser um dos mais importantes em produção de mel

no Brasil, pois tem abelhas e flora apícola em abundância, além da diversidade de ecossistemas.

Outro fator que potencializa a apicultura, é o fato da apicultura ainda estar em processo de desenvolvimento o estado possui características para se tornar um grande produtor de mel em nível nacional, pois possui um vasto pasto apícola tanto nativo quanto agrícola. A região Sul do Estado é a que mais se destaca em produção (SOUZA, 2016)

De acordo com Lima (2005, p. 5),

(...) a prática de apicultura em Rondônia é datada de 1950, data dos primeiros registros encontrados da instalação de apiários no Estado pela representação do MAPA (2007). E em 1970, chegaram à região as abelhas africanizadas, que encontraram um ambiente propício à sua proliferação: clima e muitas árvores ocas, favorecendo abrigos naturais.

Percebe-se que há uma grande evidências na região que são favoráveis a presença de espécies nativas, dadas principalmente pelo clima e pelas diferentes possibilidades de fauna que fazem com que haja maior resistência a doenças que normalmente afetam as europeias e ainda a situações climáticas que contribuem com o fator genético referente ao seu aumento de produtividade. Dessa combinação de fatores resulta-se um mel de alta qualidade e em grande quantidade (FONTE et.al,2017, FREITAS et.al,2014).

Nesse sentido é que diferentes projetos, propostos pela EMBRAPA (2017) e EMATER(2018), tem como foco a melhoria da qualidade da apiculturando como objetivo principal desenvolver a atividade apícola por intermédio da formação e da qualificação da mão-de-obra e do fortalecimento de suas organizações de representação visando a implementação de infra-estruturas de uso coletivo, agregação de valores aos produtos apícolas através da verticalização da produção para geração de renda e a fixação do homem no campo (SILVA,2012).

Diante do cenário de desequilíbrio ambiental nas unidades de produção familiares, a criação de abelhas torna-se uma atividade complementar de geração de renda e diversificação do sistema de produção, levando em consideração que a apicultura também é uma atividade de valor social, econômico e ambiental (SOUZA, 2000).

Ao mesmo tempo, essa atividade pode ser desenvolvida em praticamente quase todas as propriedades, contribuindo para a conservação do ecossistema regional, uma vez que os apiários podem ser implantados em locais destinados às áreas de reservas legais, matas ciliares e pomares e ainda podem ser integradas a plantios florestais e culturas de ciclo curto, podendo contribuir, através da polinização, para o aumento da produção agrícola e regeneração da vegetação natural, gerando maior rentabilidade aos agricultores (WIESE, 2000).

Trata-se de uma das poucas atividades em sintonia com os requisitos do tripé da sustentabilidade que são: o eixo econômico, pois é uma atividade geradora de renda para os produtores; o aspecto social em que se ocupa mão-de-obra familiar no campo, evitando assim, o êxodo rural; e requisito ecológico, pois é preciso de se manter as matas e florestas plantas vivas para a retirada do pólen e do néctar das flores, que são as fontes alimentares básicas para se criar abelhas. (ALCOFORADO FILHO, 1997; 1998).

A apicultura é uma das grandes possibilidades de rend e melhoria financeira para a agricultura familiar, sendo que com técnicas apropriadas e maior conhecimento esta pode se tornar a renda base de muitas famílias.

METODOLOGIA

O estudo está pautado em uma metodologia descritiva exploratória partir de uma revisão bibliográfica em material que enfoque a produção de mel na região norte do Brasil sobretudo por produtores que fazem parte do programa agricultura familiar. A pesquisa utiliza o enfoque qualitativo, hipotético-dedutivo, usando o estudo bibliográfico para atingir os objetivos propostos, para que se torne frutífera.

O marco metodológico trata do detalhamento de todo o processo de construção de um trabalho científico, cuja finalidade é descrever os passos sistemáticos e lógicos que norteiam toda investigação científica, com o desígnio de colher informações confiáveis e válidas, para gerar novos conhecimentos.

A metodologia utilizada na pesquisa, tem a finalidade de apresentar os procedimentos que serão utilizados e os métodos adotados para a articulação do referencial teórico, a luz de alguns escritores sobre o enfoque qualitativo como: Flick (2013) e Gil (2002), o qual possibilitará alguns entendimentos com o objetivo decifrar o problema do estudo.

Em outras palavras, trata-se da metodologia científica que explica todo o itinerário a ser seguido pelo pesquisador para se chegar a uma determinada finalidade. Assim, Michel (2009, p. 35) define metodologia

científica como “um tratado dos métodos; conjunto de métodos e técnicas utilizados numa investigação, numa ação; destacando-se como o caminho a ser percorrido para atingir o objetivo; uma resposta que satisfaça à lógica e à verdade”.

Dessa maneira entende-se que a metodologia da investigação é que define a maneira de conduzir uma pesquisa sendo uma preocupação instrumental, pois está relacionada com as formas de se fazer ciência; evidenciando procedimentos, ferramentas, e os caminhos percorridos. Dessa forma, a metodologia científica está relacionada à descrição da investigação científica, que segundo (ALVARENGA, 2010):

Assim pode-se entender que o conhecimento geral e as habilidades são necessárias ao pesquisador para se orientar no processo de investigação, tomar decisões oportunas, selecionar conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Lima (2005), a apicultura é economicamente viável tendo a sua rentabilidade reconhecida, em relação ao conceito de responsabilidade ecológica, podendo ser tratada como atividade acessível e com amplas possibilidades de implementação, pois pode ser desenvolvida em todo o espaço geográfico da região devido as condições favoráveis do solo e clima favorável e uma vegetação exuberante e rica em floradas, sendo uma atividade sustentável e de grande importância econômica.

Ao analisar a importância sócio-econômica da atividade apícola na produção de mel como atividade complementar para composição de renda da região amazônica é imprescindível discutir sobre o manejo para a produção de mel, de forma que este gere ganhos significativos e mantenha a qualidade do produto e a importância sócio-econômica dessa atividade nas unidades de produção familiar.

Sendo assim a possibilidade de produção de mel orgânico, tornou-se uma opção de grande aceitação pelo programa de agricultura familiar desenvolvido na região, principalmente no Estado de Rondônia (SOUZA, et.al, 2016). Ainda pode-se entender que:

A apicultura é uma atividade com grande potencial de geração de renda e diversos são os fatores que podem influenciar para que possa ser mais produtiva. O estado de Rondônia apresenta expansão gradativa na produção de mel, favorecido pela vegetação, clima e grande quantidade de agricultores familiares. Dessa forma, o beneficiamento dos produtos por meio de agroindústrias aparece como alternativa para o fortalecimento da renda dos pequenos produtores rurais do estado e, ainda, favorece a economia local (SANTOS. et.al 2020, p.334).

Contudo para que a produção atinja os objetivos dos produtores é preciso conhecer as peculiaridades da região amazônica, como a alta temperatura, períodos longos de chuva e alta umidade, que devem ser levadas em consideração nas mais variadas práticas agrícolas. A produção de mel, seja de abelhas africanizadas ou sem ferrão, também deve observar essas questões e adotar técnicas e cuidados necessários para obter uma alta e constante produção (FONTE et.al,2017).

Dessa forma é possível dizer que os ganhos na produtividade da atividade apícola, estão diretamente relacionados ao uso correto das técnicas de manejo. Nesse sentido se enquadram as técnicas de instalação de apiários, o processo de seleção de rainhas, estratégias de como manter a produção em períodos de escassez, e ainda ter o conhecimento necessário sobre o beneficiamento e comercialização do mel e combate a pragas e doenças que podem comprometer a qualidade do produto final (SOUZA, et.al, 2016).

Mesmo diante da necessidade destes conhecimentos pode-se afirmar que todos os procedimentos são simples e de baixo custo, sendo assim a implantação de uma metodologia eficaz, seguindo as técnicas de manejo priorizadas e apropriando-se de recursos que contemplem a boa prática é que se percebe a diferença na qualidade e na quantidade de mel produzido. Segundo Santos et.al (2020, p.334)

É importante (para o produtor) conhecer todas as etapas de beneficiamento do mel, desde a produção até sua destinação final ao consumidor. Esse conhecimento pode vir a contribuir para a compreensão do funcionamento da cadeia produtiva local, uma vez que podem ser observados possíveis problemas, e só então, sugerido melhorias para o sistema pela contribuição ao processo produtivo do mel, produto da sociobiodiversidade, visto que propõe mudanças no sistema a fim de tornar a produção mais sustentável.

O manejo é um fator essencial para que o produtor obtenha resultados satisfatórios e a instalação

e manutenção das colmeias deve ser organizada de forma com que se atinja a produção constante do mel. “Além de outros requisitos, o produtor deve escolher o local de instalação das colmeias levando em consideração a distância de sua residência e a disponibilidade de flores para as abelhas” (EMBRAPA,2010).

Nesse sentido, se torna importante a organização e o planejamento prévio, pois:

O bom gerenciamento do custo é fundamental para o apicultor, os gastos são refletidos na produtividade melífera. Para fazer qualquer negócio sobreviver é preciso fazer com que ele dê resultado econômico suficiente para cobrir todos os gastos ocorridos, remunerar seu operador e gerar lucro suficiente para os investimentos necessários à adaptação constante do negócio às mudanças na realidade econômica. (ALVES et al. 2005 p. 5).

Dessa forma, é que os apicultores do estado de Rondônia, tem procurado avançar a sua produção e ainda a qualidade visando ao alinhamento competitivo ao cenário nacional com o propósito de estruturar a comercialização coletiva da produção, organizar a infraestrutura física e gerencial, além de consolidar o desenvolvimento do registro da marca “mel silvestre da amazônia”. (SOUZA, 2010)

A apicultura rondoniense foi iniciada no final da década de 70 com a chegada dos migrantes do sul do país. Esses colonos, com tradição da atividade em seus estados de origem, implantaram os primeiros apiários comerciais de Rondônia, na região de Vilhena. Na década de 80, a apicultura foi implementada através de capacitação técnica e investimentos em infra-estrutura pelo Governo do Estado, através do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia -PLANAFLORO (RONDÔNIA, 1998.p.2)

No início dos anos 80, a apicultura foi implementada por meio de capacitação técnica e investimentos em infraestrutura pelo Governo do Estado, por meio do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planaflo) em que teve início o Projeto de Apicultura Integrada e Sustentável (Proapis), consolidando assim a atividade apícola na região Sul do estado de Rondônia, com os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia, Pimenteiras e Corumbiara (DUARTE, 2017; SOUZA,2010).

No ano de 2008, por meio do Decreto Estadual nº 13.666, de 16 de junho, foi criado o Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais de Rondônia, estabelecendo um interesse de implementações de políticas públicas para o fomento dos arranjos produtivos do Estado, sendo a apicultura um dos elementos de produção elencados como próspero e produtivo do estado (SOUZA, 2010).

Em Rondônia, a apicultura ainda está em processo dinâmico de desenvolvimento, sendo a região do Cone Sul do estado, liderada pelas cidades de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste, a que mais se destaca em termos de produção. De acordo com os dados levantados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Cone Sul do Estado de Rondônia foi responsável pela maior produção de mel em todo o estado no ano de 2012 (SOUZA, 2017).

Na agricultura familiar para que se tenha viabilidade econômica ao ponto de a apicultura passar a ser a principal fonte de renda da família, o apicultor deve ter por volta de 100 a 150 colmeias produtivas, essa quantidade de colmeias permite que a família realize o melhor manejo das colmeias, sem a necessidade de contratar mão de obra terceirizada, e sobrando tempo para qualidade de vida familiar e aprimoramento dos conhecimentos nas atividades desenvolvidas pela família como participar de cursos, palestras, reuniões, feiras congressos e áreas afins.

A média de melgueiras por colmeia é de 3 por safra, sendo e há colmeias que pode ocupar 5 a 6 melgueiras facilmente, porém há colmeias e trabalham com 2 melgueiras. O manejo utilizado pelo apicultor que ofereceu seus apiários e instalações para a implantação do experimento, é o de pela manhã visitar 1 ou dois apiários colhendo por volta de 30 a 50 melgueiras e no período da tarde processar e extrair o mel dessas melgueiras, sendo, essas melgueiras centrifugadas levadas para o próximo apiário no dia seguinte, assim colhendo as melgueiras operculadas (maduras/ cheias) e repondo melgueiras com melgueiras vazias que foram colhidas e centrifugadas no dia anterior.

CONCLUSÃO

A apicultura é uma importante atividade no campo alimentar, gerada através da produção de mel, pólen, própolis e outros subprodutos. Além disso, também pode se tornar uma fonte de renda a partir do cultivo de plantas, sendo, portanto, uma ótima alternativa de atividade laboral e conservação das abelhas.

Além do fator genético das abelhas encontradas na região norte do Brasil, que tem como vantagem a

resistência a doenças que normalmente afetam as europeias e, sua alta produtividade, a combinação desses fatores com o ambiente rico em flora resulta em um mel de alta qualidade e em grande quantidade.

A atividade pode propiciar uma renda extra, Através da comercialização do mel ou enxames para os interessados em iniciar ou aumentar a criação, sendo uma atividade que se ajusta perfeitamente aos conceitos de diversificação e uso sustentável das terras da Amazônia, pois além da produção do mel as abelhas o atuam como polinizadoras para as plantas próximas as colmeias, com isso o produtor tende a não desmatar, com isso ele trará benefícios não somente para ele, mas também para o meio ambiente.

A geração de renda alternativa pode reduzir a necessidade de explorar outros recursos naturais, criando incentivos para proteger as plantas visitadas pelas abelhas, assegurando a produtividade das culturas, e mantendo a biodiversidade vegetal em ecossistemas naturais. Desde a forma de trato e cuidado até a construção de colmeias se percebe que os insumos gastos na criação de abelhas na região norte se tornam rentável, pois a vasta floresta aliada com recursos naturais se torna fatores relevantes para a exploração econômica dessa modalidade extrativista.

Assim a apicultura constitui-se uma atividade de fácil manejo e de grande importância para geração de renda entre os criadores como uma forma de utilização dos recursos naturais, tendo como base os conhecimentos tradicionais de seu manejo. A criação das abelhas nativas sem ferrão pode gerar renda e ser uma importante fonte medicinal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, L. S. de; SANTOS, A.; WATANABE, M. A. Agricultores familiares da região sul da Amazônia brasileira: uma contribuição à crise ecológica global. In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA, 5., 2015, La Plata. La agroecología: un nuevo paradigma para redefinir la investigación, la educación y la extensión para una agricultura sustentable: memorias... La Plata: Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, 6 p.2015.

ABREU, L. S. de; WATANABE, M. A. Agroforestry systems and food security among smallholder farmers of the Brazilian Amazon: a strategy for environmental global crisis. In: ISOFAR SCIENTIFIC CONFERENCE, 2., 2008, Modena. Cultivating the future based on science. Modena: ISOFAR, v.2, p.472.2008.

ALCOFORADO-FILHO, F.G. Sustentabilidade do Semiárido através da apicultura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 12., Salvador, 1998. Anais... Salvador: Confederação Brasileira de Apicultura, p. 61.1998.

ALMEIDA Francileuda Batista de; CUNHA Marcelo Holanda da; QUEIROGA Ediana da Nobrega Melo; SILVA Rosilene Agra da; MARACAJÁ Patrício Borges. **A utilização da apitoxina na apiterapia e seus efeitos no tratamento de patologias.**2017. <https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/APB/article/download/5597/6248?inline=1>

ALMEIDA, Jalcione. A problemática do desenvolvimento sustentável. In: AYRES, R.U. Sustainability economics: Where do we stand? **Ecological Economics**, v.67, n.2, p.281-310, 2008.

ALVARENGA, Estelbina Miranda de. Metodologia da investigação quantitativa e qualitativa: normas técnicas de apresentação de trabalhos científicos. 2. ed. Versão em português: Cesar Amarilhas. Assunção, Paraguai: Faz, 2019.

ALVES, Rógerio Marcos de Oliveira. **Custo de produção de mel: uma proposta para abelhas africanizadas e meliponíneos.** – Cruz das Almas: Universidade Federal da Bahia/SEAGRI-BA. 2005.

ASSIS, A. F. de. **A prática da apicultura como atividade rentável e sustentável para a agricultura familiar no município de Cacoal, Rondônia.** 2006. 55 f. Monografia (Especialização em Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável) – Universidade Federal do Pará, 2006.

BATISTA, Fernando; OLIVEIRA, Julia; Carvalho, Leonardo; Mesquita-Carvalho, Luciene. Aceitação e análise físico-química de mel de Apis mellifera enriquecidos com geleia real. **ACTA Apícola Brasilica**. 8.

BRASIL Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Ministério da Integração Nacional, 2016.

CERQUEIRA, A.; FIGUEIREDO, R. A. **Percepção ambiental de apicultores: Desafios do atual cenário apícola no interior de São Paulo**. Acta Brasiliensis, v. 1, n. 3, p. 17–21, 26 set. 2017.

COSTABEBER, J. A. **Acción colectiva y procesos de transición agroecológica en Rio Grande do Sul, Brasil**. 1998. 422 f. Tese (Doutorado em Agroecología, Campesinado e Historia), Universidad de Córdoba, 1998.

COSTA, A. C. DE O. ., DOS SANTOS, A. C. ., DA SILVA, B. ., BILUCA, F. C. ., BRAGHINI, F. ., BERGAMO, G. ., CELLA, I. ., SATLER, J. A. G. ., GONZAGA, L. V., FARIAS, M., FRUAHAUF, M. ., DA CUNHA, R. D. ., & SERAGLIO, S. K. T. . Qualidade do mel de abelhas *Apis mellifera*: Boas práticas de produção e extração. **Boletim Didático**, (148). 2020. <https://publicacoes.epagri.sc.gov.br/BD/article/view/1064>

DEMETERCO, C. A. **Identificação de mel de melipona seminigra e características da apicultura em Maraã e Boa Vista do Ramos**. Manaus: Inpa, 2016.

DUARTE, Marcos. **Apicultura**. São Paulo, 2016. Disponível em <https://www.infoescola.com/zootecnia/apicultura/>. Acesso em 01/04/2021.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Cultivares de soja e novas tecnologias da Embrapa chamam a atenção de produtores de RO**. 2010.

EMBRAPA. Criação de abelhas: apicultura / Embrapa Informação Tecnológica; Embrapa Meio Norte. – Brasília, DF: **Embrapa Informação Tecnológica**. 113p. : il. – (ABC da Agricultura Familiar, 18. 2007.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Embrapa Meio-Norte. **Produção de mel. Apresentação. Sistema de produção, n. 3**, versão eletrônica. 2003. Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mel/SPMel/index.htm>

EMATER. Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia. **Apicultura rondoniense**. Disponível em: <http://www.rondonia.ro.gov.br/apicultura-rondoniensefatura-r-25-milhoes-por-ano/>. Acesso em 04 out. 2018.

FIGUEIREDO, L. D. Produzir sem destruir: a experiência da Associação dos Produtores Alternativos de Ouro Preto do Oeste (RO). In: PETERSEN, P.; DIAS, A. (Org.) Construção do conhecimento agroecológico: novos papéis, novas identidades. Recife, Articulação Nacional em Agroecologia, 2007. In: **Caderno do II Encontro Nacional de Agroecologia, Recife, p. 73-87**. 2007.

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes**. Porto Alegre: Penso, 2013.

FONTE Alice; GONÇALVES Fernando; COSTA Cristina Amaro; WESSEL Dulcineia Ferreira Avaliação de atitudes no consumo de produtos da colmeia Evaluation of attitudes in the consumption of beehive products. **Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal**. 2017.

FREITAS, D. G. F.; KHAN, A. S.; SILVA, L. M. R. Nível tecnológico e rentabilidade de produção de mel de abelha (*apis mellifera*) no Ceará. **Rev. Econ. Sociol. Rural, Brasília, v. 42, n. 1, Jan. 2004** .

FREITAS, B. M. **A vida das abelhas**. Craveiro & Craveiro - UFC, Fortaleza CE. 1999. (Livro em CDROM).

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HURTIENNE, T. Agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável na Amazônia. **Novos Cadernos**

KITAMURA, P. **A Amazônia e o desenvolvimento sustentável**. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1994.

LIMA, M. F. **Apicultura para iniciantes**. Emater/RO., Porto Velho, 2008.

LIMA, S. A. M. **A apicultura como alternativa social, econômica e ambiental para a XI mesorregião do noroeste do Paraná**. Dissertação Mestrado. Curso de Pós-graduação em Engenharia Florestal do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. 96 p. 2005. 96 p.

MENEZES, A. J. E.; HOMMA, A.K.O.; SANTANA, A. C.; MENDES, F. A. T. Importância da Produção Invisível para as Propostas de Desenvolvimento da Agricultura Familiar: O caso do Projeto de Assentamento Agroextrativista Praia Alta e Piranha, Município de Nova Ipixuna, Pará. **Novos cadernos NAEA. Belém, v. 4, p. 5-26. 2001.**

MENEZES, C.; SILVA, C. I.; SINGER, R. B.; Kerr, W. E. Competição entre abelhas durante o forrageamento em *Schefflera arboricola* (HAYATA) Merr. **Jornal de Biociências, v. 23, Suplemento 1, p. 63 - 69, nov. 2007.**

MICHEL, Maria Helena. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MIGUEZ, S. F.; FRAXE, T. de J. P.; WITKOSKI, A. C. O tradicional e o moderno na agricultura familiar: a introdução de tecnologias em comunidades de várzea Solimões, Amazonas. In: **VII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 2007**, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBSP, 2007. v. 1, CD-Rom.

MIRANDA, R. C. **Apicultura: uma alternativa para a promoção do desenvolvimento rural sustentável**. 2016. 48 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Sistemas Agroindustriais) - Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustriais, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2016.

PEREIRA, F.; FREITAS, B. M.; ALVES, J. E.; CAMARGO, R. C. R. de.; LOPES, M. T.; NETO, J. M. V.; ROCHA, R. S. **Flora Apícola no Nordeste**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2006.

PLANAFLORO. **Diagnóstico sócio-econômico-ecológico do estado de Rondônia e assistência técnica para formulação da segunda aproximação do zoneamento sócio-econômico-ecológico**. Porto Velho: Governo do Estado de Rondônia; PLANAFLORO; TECNOSSOLO; DHV; EPTISA, 1998.

SANTOS Sheila Becker dos, MIKOS Aline Mikos, SILVA Elisangela Aparecida da, LOPES Fabio Silvano Carmo, RIBEIRO Sylviane Beck, JACOBSEN Raquel Helena Felberg. Cadeia produtiva do mel: Agroindústria familiar em Rolim de Moura, **Revista Brasileira de Gestão Ambiental**14(3):334-340,jul/set(2020)ISSN:2317-3122Grupo Verde de Agroecologia e Abelhas-GVAA Rondônia. 2020.

SILVA, S. Frutas da Amazônia brasileira. São Paulo, Metalivros, 2011. 280 p. SILVA. W. P.; PAZ, J. R. C. Abelhas sem ferrão: Muito mais do que uma importância econômica. **Natureza online**, Santa Teresa, v. 10, n. 3, p. 146-152, 2012.

SILVEIRA, F. A.; MELO, G. A. R.; ALMEIDA, E. A. B. **Abelhas brasileiras: sistemática e Identificação**. Belo Horizonte, 253 p., 2002.

SOUZA, M. de. **Atividades não-agrícolas e desenvolvimento rural no Estado do Paraná**. 2000. 304 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Faculdade de Engenharia Agrícola, UNICAMP, 2000.

SOUZA, J. A. **Estratégias que impactam o processo de comercialização dos apicultores: Cone Sul do Estado de Rondônia**. Dissertação de Mestrado. (Administração). Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 2010.

SOUZA José Arilson de, PORTO Wellington Silva, SOUZA Emanuel Fernando Maia de, SILVA Adalberto Alves da, IGNA Fernando Dall. **Revisão histórica da produção do mel em Rondônia e sua contribuição para o desenvolvimento regional.** Universidade Federal de Rondônia – UNIR Porto Velho. Rondônia, 2016. Disponível em:

https://pgdra.unir.br/uploads/85796698/menus/Teses/Tese_Jose_Arilson_2013_2016.pdf

SOUZA, Raimundo Nonato Gomes de. **Apicultura como Fonte de Renda Sustentável nas Comunidades Barreira do Andirá e Laguiño do Andirá do Município de Barreirinha-Am.**, p.7.2017, em: <http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/handle/riuea/644>

SUGANUMA Henrique Mitsuharu; OLIVEIRA Darllan Junior Luiz Santos Ferreira de; RODRIGUES Marcos Antonio Oliveira; TOLEDO Geissiane Neves; FILHO Luiz Cobiniano de Melo. Núcleo agroecológico: como meio de fortalecimento da agricultura familiar de base ecológica no sul do estado de Rondônia. **II Congresso Internacional de Ciências Agrárias. Cointer. PDVAgro 2017.**

VEIGA, J. E. da. **Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI.** 3.ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.

VEIGA, J. E. da. **Problemas da transição à agricultura sustentável.** Estudos Econômicos, São Paulo, v.24, p.9-29, jun. 1994.

VENTURIERI, G. C.: **Criação de abelhas indígenas sem ferrão.** Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2008.

WIESE, H. **Nova Apicultura.** Porto Alegre: Leal, 253 p.2000.